

TUGAS RESENSI ARTIKEL

MATA KULIAH LITERASI INFORMASI

Judul : Peran Penting Literasi Informasi di Universitas
Nama : Nadia Violetta Satya
Kelas : IPII-1A
NIM : 231390021
Judul Artikel : Everywhere and Nowhere : Information Literacy in the Political Science Classroom
Penulis : Stephen Thornton & Douglas B. Atkinson
Penerbit : Cambridge University Press
Tahun Terbit : 2022
Tempat Terbit : England (Britania Raya)

PENDAHULUAN

Di zaman teknologi yang semakin maju ini, informasi mudah sekali untuk ditemukan, hal ini merupakan sesuatu yang menakjubkan bagi perkembangan umat manusia. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, alur masuk dan keluarnya informasi-informasi tersebut menjadi tidak teratur yang menjadi sebab dari IO (*Information Overload*) atau informasi berlebihan. Oleh karena itu, institut-institut dunia saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang dinamakan *Information Literacy* (literasi informasi).

ISI

Penulis artikel ini mengemukakan bahwasanya saat ini kemampuan literasi informasi belum mendapatkan perhatian yang cukup padahal mahasiswa-mahasiswa di zaman transisi ini perlu untuk mempelajari kemampuan ini, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk sukses di masa perguruan tinggi dan dunia pekerjaan. Bahkan para pengajar di universitas internasional pun berpendapat bahwa mahasiswa mereka belum memiliki kemampuan yang disebut literasi informasi ini, karena dengan kemampuan ini maka pelajar-pelajar mampu mengolah sumber informasi dengan teliti dan tepat, dan mencegah informasi-informasi yang tidak dibutuhkan untuk masuk dalam karya-karya mereka. Maka, penulis artikel ini beranggapan bahwa saat ini masih banyak universitas yang belum mengadakan literasi informasi sebagai sebuah mata kuliah sementara itu mahasiswa belum menguasai literasi informasi ini.

KELEBIHAN

- 1) Penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pelajar.
- 2) Tata letak dalam artikel cukup memuaskan sehingga bisa menarik pembaca.

3) Penggunaan grafik memudahkan pembaca dalam memahami data yang dicantumkan dalam artikel

KEKURANGAN

1) Ada beberapa tulisan yang berukuran lebih kecil dari biasanya, sehingga dibutuhkan perhatian lebih terhadap pembaca yang membutuhkan aksesibilitas lebih.

2) Grafik berwarna monoton kurang menarik pembaca.

PENDAPAT AKHIR

Dengan membaca artikel ini, saya menyadari pentingnya kemampuan literasi informasi saat ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan keterampilan kita dalam mengolah dan memilah informasi agar perkuliahan terasa lebih mudah.

SARAN

Lebih baik jika grafik diberi beberapa warna agar terkesan lebih segar dan lebih mudah untuk membedakan antar data. Beberapa tulisan yang kecil agar diperbesar sehingga pembaca dengan gangguan penglihatan dapat membaca dengan lebih mudah.